

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и перспективы»

**ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ В
ЦЕЛЯХ ПОНИМАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Акбарова В.А.

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе

E-mail: akbarova.violetta@mail.ru, Тел. (+992) 90 993 08 04

Аннотация. Актуальность темы данного научного изыскания обусловлена недостаточной изученностью старославянизмов в методике преподавания русского языка. Автором статьи предлагается внедрение определенных мер в целях лучшего понимания произведений русской классической литературы.

Ключевые слова: старославянизмы, церковнославянский язык, заимствованные слова, поэзия, русская лексика, древнерусский язык, русская классическая литература.

**INTRODUCTION AND APPLICATION OF OLD LEXICON FOR THE
PURPOSES OF BETTER UNDERSTANDING THE LITERATURE**

Akbarova V. A.

Branch of the Moscow State University after M.V.Lomonosov in Dushanbe

E-mail: akbarova.violetta@mail.ru, Tel: (+992) 90 993 08 04

Annotation. The theme of this scientific research is an inadequate level of study of old Slavonic words in a methodology of teaching Russian. The author of the article introduces special techniques which improve comprehension of the Russian classical literature.

Keywords: Slavonic words, Church Slavonic language, borrowed words, poetry, Russian lexicon, old Russian language, the Russian classical literature.

Старославянизмами считаются слова, созданные в русском языке из элементов старославянского языка. В учебной литературе при изучении словарного состава современного русского литературного языка выделяли большой пласт слов из старославянского языка. Но в новой учебной литературе старославянские слова перечисляются среди других по происхождению слов (*светец, веретено, ступа*). Такие слова как *ланиты, очи, уста* когда-то употреблялись в русском языке, но потом их вытеснили другие слова и постепенно вышли из употребления. В учебниках очень кратко рассказывают о

славянских языках, т.е. о старославянизмах. [2]. Старославянский, а позже и церковнославянский язык, осуществляли функцию литературного языка до середины 17 века. Следовательно, мы видим, что старославянизмы – это один из насыщенных слоёв заимствований в современном русском языке.

В начале 19 века некоторые из старославянских слов в поэтической речи употреблялись наряду с русскими. Язык Пушкина положил начало современному разграничению старославянизмов и русизмов в русском языке. Например, А.С. Пушкин. Именно в пору бытия русского классика из речи начинают вытесняться старославянские слова, заменяясь на заимствования. Поэтому лучше всего объяснять учащимся тему старославянизмов на примере текстов А.С. Пушкина. Примером могут служить предложения из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегина»: «Пора покинуть скучный берег», «Иди же к невским берегам, новорождённое творенье», «Внемлите мой печальный глас», "Мечты, мечты! Где ваша сладость? Где, вечная к ней рифма, младость?", или «Ланиты жизни лишены/Свинцовый бледностью покрыты», «златая цепь, пленяет, чредой, берег» («Руслан и Людмила») [3]. Пушкинские старославянизмы универсальны. Он даёт им большой диапазон стилистических ролей, вводя эти слова в современный русский литературный язык, при этом строит иные отношения по сравнению с авторами предыдущей эпохи.

Следовательно, возникает вопрос, включать ли в учебники вообще раздел о старославянских словах в современном русском языке? И если включать, то с какой целью? Составляют ли старославянизмы в современном русском языке живую категорию или сейчас они слились с древнерусскими и другими по происхождению словами в одно целое?

В новых пособиях авторы рассматривают старославянизмы только со стороны их применения в современном русском языке, при этом не раскрывают их этимологию [1]. Старославянский язык, как и древнерусский, остаётся источником обогащения русского литературного языка. Поэтому, чтобы не было односторонности при рассмотрении вопроса о старославянизмах следует включать раздел о старославянизмах в учебных пособиях. С точки зрения употребления все слова, перечисленные в пособиях, устарели, но по происхождению они различны: *светец*, *треуголка* – русские, *ботфорты* – заимствование из западноевропейских языков, *перст*, *чело* - из старославянского. Такая трактовка старославянизмов выступает недостаточной. Так как старославянский язык, как и древнерусский продолжает оставаться основой и источником обогащения русского литературного языка. И чтобы избежать односторонности при рассмотрении вопроса о старославянизмах в современном русском языке, следует включить раздел о старославянизмах в учебники.

Проблема старославянизмов связана с правилами выбора употребления тех или иных слов. На протяжении многих лет происходило взаимодействие между родственными по происхождению старославянским и древнерусскими языками Среди старославянских слов имеются слова характеризующиеся окраской

торжественности, приподнятости (зодчий, лик, грядущее), которые в отличие от параллельных им русских слов (строитель, лицо, будущее) являются принадлежностью высокого стиля. На протяжении веков между родственными происхождению старославянскими и древнерусскими языками происходило взаимодействие, благодаря чему в русском языке возникло явление параллелизма старославянской и исконно русской традиции: *верст-врвт-ворот*. Вследствие этого процесса возникает явление параллелизма старославянской и исконно русской традиции. Например, мерз – мраз – мороз, мерк - мрак – морок. Этот параллелизм и есть специфическая черта русского литературного языка, которая и отличает старославянский язык от русского разговорного языка.

В последнее время лингвисты часто обращаются к теории старославянского происхождения русского литературного языка. Вопрос о том, считать ли старославянские слова заимствованными или нет, связан с вопросом о происхождении русского литературного языка, и на него пока нет однозначного ответа. Уже М.В. Ломоносов отличал старославянские слова от древнерусских и высоко оценивал значение старославянского языка для развития русского языка, указывая, что богатство «речений» приобретено русским языком после принятия христианства. Для Ломоносова фундамент русского литературного языка составляют слова общие для старославянского и древнерусского языков и их нельзя считать заимствованными. С точки зрения употребления старославянский язык принадлежит всем славянам, как южным, так и восточным и не может считаться чуждым по отношению к языку древних восточных славян. Для Ломоносова фундамент русского литературного языка составляют слова общие для старославянского и древнерусского языков и их нельзя считать заимствованными. С точки зрения употребления старославянский язык принадлежит всем славянам, как южным, так и восточным и не может считаться чуждым по отношению к языку древних восточных славян [5].

Старославянизмы в речи светских людей создают окраску одухотворенного стиля, прекрасный пример которой стихотворение А.С.Пушкина «Пророк»: *«Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился, /И шестикрылый серафим/На перепутье мне явился. /Перстами, лёгкими как сон, / Моих зениц коснулся он...»*. Здесь славянизмы: влачился, персты, зеницы. Ещё один пример, *«...Сидят три витязя молодые; / Безмолвны, за ковшом пустым, / Забыты кубки круговые, / И брашка неприятна им»*; *«Перстами лёгкими как сон моих зениц коснулся он...»*; *«Пора покинуть скучный берег»*, *«Внемлите мой печальный глас»*, т.д. [4].

Мы видим, что в произведениях великого поэта представлены ярчайшие примеры заимствований из старославянского языка. Этим и определяется цель включения изучения старославянизмов в учебные пособия, как для школ, так и для вузов. Учащихся необходимо научить пользоваться всеми стилистическими слоями русской лексики и тем самым облегчить чтение и понимание произведений русских классиков.

При решении вопроса о том, что являются ли старославянизмы заимствованными, мы должны помнить, что старославянский и древнерусский языки являются родственными по происхождению. Они появились в результате распада праславянского языка. В период принятия христианства для русских людей старославянский не был чужим, но отличался от древнерусского языка некоторыми лексическими, фонетическими и морфологическими чертами. По-видимому, древние русичи легко овладевали этим языком. И хотя в основу языка древнерусской письменности и был положен язык старославянских рукописей, но язык древнерусской письменности отличался от старославянского языка, так как в него попадали черты языка русского переписчика. Количество этих черт зависело от степени грамотности писца, а также от того, была ли рукопись копией со старославянского оригинала. Поэтому язык древнерусских памятников можно рассматривать как старославянский язык с чертами древнерусского языка и как русский язык с чертами старославянского языка. Примером может служить Остромирово евангелие и приписка к нему. Евангелие это переписано со старославянского оригинала, а послесловие написано русским писцом.

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы.

Трактовка старославянизмов, предложенная авторами учебников по русскому языку, недостаточна. Старославянизмы следует изучать не только с точки зрения их употребления, но и точки зрения происхождения.

Указывая иноязычное происхождение старославянизмов, следует обратить внимание учащихся на то, что русский и старославянский языки произошли из одного источника, в начальный период русской письменности между этими языками еще не было существенных различий и с самого начала между ними происходило взаимодействие.

В учебники следует включать раздел о старославянизмах в современном русском литературном языке для того, чтобы научить учащихся пользоваться всеми стилистическими пластами русской лексики и тем самым облегчать чтение и понимание произведений русской классической литературы.

Старославянизмы недостаточно изучаемая тема в методике преподавания русского языка, встречающиеся лишь в заданиях повышенной сложности, они недостаточно адаптированы для обучения, как для школьников, так и для студентов. Старославянский язык оказал видное воздействие на современный русский язык. Старославянизмы проходят во все сферы жизнедеятельности человека. Мы можем с ними столкнуться не только в художественных текстах, но и в прозаической речи. Поэтому, чтобы понимать произведения русских классиков, а также лучше знать историю русского языка надо изучать старославянизмы, начиная со школьных лет. В учебники следует включать раздел о старославянизмах, тем самым облегчить чтение и понимание произведений русской классической литературы. Так как использование и применение старославянизмов помогает образовывать различные оттенки в русском литературном языке – это от эмоциональной приподнятости до иронии.

С помощью старославянизмов в поэзии создаётся торжественность и выразительность языка, и главное передаётся весь колорит эпохи прошлых лет.

Ссылки

- [1] Войлова К.Л. Старославянский язык / К.Л. Войлова – М.: Дрофа, 2003. – С.354
- [2] По страницам школьного учебника «Чиста небесная лазурь...» Стихи русских поэтов, сборник/ под ред. Л.Жуковой. – Москва: «Белый город», 2009. – С.265
- [3] А.С. Пушкин «Сказки»/ Москва: «Издательский дом Ридерз дайджест», 2002.
- [4] Виноградов В.В. Стиль Пушкина. – М., 1991. –С.495
- [5] Ломоносов М.В.. Полное собрание сочинений, т.7.Труды по филологии 1731-1758.М.,1989. – С.997